

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

RAPORT TEHNIC PRIVIND SURSELE BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA SPECIILE INVAZIVE DE NEVERTEBRATE
DULCICOLE DIN ROMÂNIA, INCLUSIV A CELOR AFLATE PE
LISTA SPECIILOR DE INTERES PENTRU UNIUNE

Activitatea 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole

Subactivitatea 1.4.1. Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contract servicii nr. 358/15.01.2020 privind realizare studii specii invazive POIM 120008

Echipa de experți:

- POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive
- POPA Oana Paula - Expert coordonator determinare nevertebrate dulcicole invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PÂRVULESCU Lucian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- SURUGIU Victor - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Iorgu - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- ȘTEFAN Andrei - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- MOTOC Rozalia Magdalena - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- BREZEANU Andreea Maria - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- IRIMIA Angel Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa L.O., Popa O.P., Iorgu E.I., Krapal A.M., Pârvulescu L., Surugiu V., Petrescu I., Petrescu A.M., Ștefan A., Motoc R.M., Brezeanu A.M., Irimia A.G. (2020). *Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.* București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Introducere	5
Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.4.1.	6
Recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date <i>Mendeley</i> cu surse bibliografice	11
Standardizarea intrărilor în formularul Google Forms și în baza de date MS Excel aferentă	13
Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.4.1.	17
Anexa 1. Lista surselor bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate dulcicole invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor de interes pentru Uniune ..	18
Anexa 2. Baza de date obținută în Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din România	41

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.1. *Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune* realizată în cadrul **activității 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole**, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului **POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.**

Subactivitatea 1.4.1. Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune reprezintă un pas absolut necesar în realizarea activităților în vederea implementării Reglementării 1143/2014 care prevede o serie de obligații pentru statele membre ale Uniunii Europene [articolele 7(2), 12(1), 24(1) (b) și 24(1) (c)].

Deși, la nivel național, speciile invazive de nevertebrate dulcicole sunt cunoscute și studiate, până la momentul realizării subactivității 1.4.1, în România nu a existat o bază de date comprehensivă, actualizată, interogabilă și într-un format care să permită actualizarea și transferul de informație către autorități sau cercetători (de exemplu, format Mendeley). Subactivitatea a fost realizată pentru remedierea acestei situații și pentru centralizarea datelor disponibile privind situația speciilor invazive de nevertebrate dulcicole la nivel național.

Pe baza analizei surselor bibliografice identificate și introduse în aplicația Mendeley a fost elaborată **baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole alogene**, care cuprinde 26 specii alogene invazive și potențial invazive identificate în literatura analizată.

Prezentul raport tehnic reprezintă stadiul cunoașterii cercetărilor despre speciile de nevertebrate dulcicole alogene din România până la momentul încheierii subactivității 1.4.1. Pentru o permanentă cunoaștere la zi a aspectelor ce privesc speciile de nevertebrate dulcicole invazive și potențial invazive din România, în raport sunt incluse și recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date *Mendeley* cu surse bibliografice.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.4.1.

În vederea realizării acestei subactivități au fost parcurse următoarele etape, conform cerințelor proiectului:

1. Interogarea bazelor de date publice (Web of Science, Google Scholar, Scopus, WorldCat, Biblioteca Națională a României etc.) și arhivarea referințelor relevante într-o **bază de date cu resursele bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate dulcicole alogene din România** cu ajutorul aplicației open source Mendeley.

În urma acestei etape au fost introduse inițial în aplicația Mendeley 306 de citări bibliografice, reprezentând atât literatură științifică cât și literatură gri (cărți, articole științifice, teze de doctorat, lucrări de disertație, rezumate științifice, prezentări la conferințe științifice, diverse rapoarte de proiect, reviste de popularizare, bloguri pe internet). La sfârșit au fost eliminate duplicatele și o serie de citări nerelevante sau incomplete, rămânând **243** de lucrări. În urma acestei etape au fost introduse în aplicația Mendeley **243 de titluri bibliografice**, reprezentând cărți, articole științifice, rezumate științifice, prezentări la conferințe științifice, diverse rapoarte de proiect.

Completarea titlurilor bibliografice s-a efectuat în mod standardizat, urmărind indicațiile din Mendeley (Add, Add Entry Manually etc.), atât din interfața aplicației, cât și din interfața web (de ex., Introducerea mai multor autori prin scrierea unul sub altul, urmând regula indicată de Mendeley: Nume virgulă Inițiala prenumelui punct, fiecare autor fiind separat prin funcția Enter). Titlurile au fost introduse manual, element cu element, sau prin importarea lucrării în format pdf, însă în acest ultim caz s-a revenit și s-a verificat informația preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea și uniformitatea cu titlurile introduse corect. S-a acordat atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus (articol științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii datelor specifice revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, numărul paginilor etc.). Acolo unde a fost posibil a fost inclus și linkul de unde poate fi descărcată lucrarea, util în special pentru literatura gri.

2. Identificarea lucrărilor științifice nepublicate în mediul online (frecvent cărți), pe baza experienței și cunoașterii cercetătorilor implicați în proiect. O parte din lucrările care până în prezent sunt accesibile doar în format tipărit, au fost scanate și arhivate într-un folder pe Google Drive, accesibil pe baza unui link, grupate în subfoldere pe categorii taxonomice (moluște, platelmiți, artropode, anelide, briozoare, celenterate, camptozoare), în foldere individuale pentru fiecare specie în parte.

3. Stabilirea structurii **bazei de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole alogene (moluște, platelmiți,**

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

artropode, anelide, briozoare, celenterate, camptozoare), care cuprinde informațiile relevante din resursele bibliografice identificate. Datele au fost introduse individual de experți prin intermediul unui formular accesibil în Google Forms (figura 1). Intrările individuale au fost apoi transferate într-un fișier Microsoft Excel, rezultând o bază de date ușor de transferat și manipulat (figura 2).

Colectare date referințe bibliografice privind speciile alogene invazive în România - Specii dulcicole

Formularul este dedicat colectării datelor pentru referințele bibliografice privind speciile alogene invazive din categoria SPECII DULCICOLE. Pentru câmpurile în care nu există informațiile solicitate se va completa NA, în special pentru acele câmpuri care sunt marcate ca obligatorii.

* Required

Operator *
Nume și prenume

Your answer

1. Referință bibliografică *
Se introduce citarea completă din Mendeley

Your answer

2. Specie alogenă semnalată

2.1. Denumire științifică validă în prezent

Your answer

2.2. Denumire științifică utilizată în sursa bibliografică/lucrare *

Your answer

3. Data și localizare semnalare

Figura 1. Formularul din Google Forms cu ajutorul căruia au fost introduse datele.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 3. Dinamica în timp a citărilor referitoare la speciile alogene de nevertebrate dulcicole din România.

Figura 4. Ponderea lucrărilor din ultimii 20 de ani referitoare la speciile alogene de nevertebrate dulcicole din România.

Analiza pe categorii taxonomice (încrângături) a bibliografiei indică faptul că cea mai ridicată pondere o prezintă moluștele cu 60% citări, urmate de platelminți cu 17% citări. Cea mai scăzută pondere a citărilor o prezintă celenteratele și brizoarele cu câte 2% citări (figura 5). Între moluște, bivalvele sunt mai bine reprezentate, cu o pondere de 34% citări comparativ cu gastropodele care prezintă o pondere de 26%. Ponderea citărilor variază foarte mult între

clasele de artropode, cel mai bine reprezentată fiind clasa Malacostraca cu o pondere de 6%, comparativ cu Insecta, care prezintă o pondere de doar 2%. Aceeași situație poate fi observată și între clasele de platelminți, Monogenea fiind cel mai bine reprezentată cu 9% citări, spre deosebire de Cestoda și Trepaxonemata care prezintă o pondere a citărilor $\leq 5\%$. Cele două clase de anelide sunt egal reprezentate, cu o pondere de citări de 4% fiecare (figura 6).

Figura 5. Ponderea citărilor pe categorii taxonomice – încrengături

Figura 6. Ponderea citărilor pe categorii taxonomice – clase

Uniunea Europeană

Recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date *Mendeley* cu surse bibliografice

Aplicația open source Mendeley este un instrument software de gestiune a referințelor bibliografice specializat în colectarea, depozitarea și organizarea referințelor (articole, cărți, teze de doctorat, site-uri web, fișiere PDF, video etc.) și în elaborarea și editarea bibliografiilor ce însoțesc orice documentație sau lucrare de cercetare.

Softul este gratuit și poate fi descărcat ca aplicație pe calculatorul personal disponibil pentru Windows, fiind compatibil cu editoarele de texte MicrosoftWord și OpenOffice. Accesul se poate face de oriunde există un calculator cu acces la Internet.

Aplicația Mendeley permite următoarele:

- exportarea de citări din articole științifice, cărți, site-uri, cataloage etc.;
- generarea automată a bibliografiei;
- organizarea documentelor în foldere în funcție de subiecte, importanță etc.;
- regăsirea unui document pe bază de autori, cuvinte cheie, dar și fragmente din documentele introduse etc.

În vederea organizării bazei de date comune de titluri bibliografice identificate de către experții implicați în subactivitatea 1.4.1., în aplicația Mendeley a fost creat un folder de grup intitulat **Nevertebrate Dulcicole Invazive** în care se regăsește întreaga bază de date de titluri bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate dulcicole alogene din România identificate.

Grupul permite alăturarea și altor membri pentru a împărtăși resurse bibliografice și a actualiza permanent baza de date.

Reguli de operare în baza de date Mendeley pentru actualizarea surselor bibliografice:

- Din bara cu butoane se accesează butonul „**Add**” pentru a adăuga documente / titluri bibliografice suplimentare la baza de date curentă. Completarea titlurilor bibliografice se efectuează în mod standardizat, urmând regula indicată de Mendeley: titlurile vor fi introduse manual, element cu element, sau vor fi importate lucrări pdf direct din calculator, însă în acest ultim caz se va verifica informația preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea și uniformitatea cu titlurile introduse corect (figura 7).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 7. Captură de ecran cu Mendeley Desktop, baza de date deschisă fiind Nevertebrate Dulcicole Invazive. Cercul roșu din stânga sus indică butonul „Add”, prin care se poate introduce manual citarea.

- Se va acorda atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus (articol științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii datelor specifice revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, numărul paginilor etc.);
- Fiecare expert va alcătui un fișier de stocare personal a tuturor resurselor bibliografice identificate. Stocarea se va realiza în format digital de tip pdf. Ulterior toate aceste fișiere vor fi încărcate în Google Drive.
- Articolele introduse în baza de date cu format pdf vor fi denumite după cum urmează: primul autor, anul și unul/două cuvinte din titlul lucrării (de ex., Năstase et al_2017_Pectinatella magnifica, Delta Dunării).

Standardizarea intrărilor în formularul Google Forms și în baza de date MS Excel aferentă

Baza de date cu referințe bibliografice privind speciile alogene invazive în România rezultată în Microsoft Excel conține în total 20 de coloane grupate în 5 categorii. Fiecare câmp a fost completat de experți conform instrucțiunilor detaliate în continuare:

ID – valoare numerică alocată pentru identificarea în GIS a prezenței speciilor

1. Referința bibliografică – Datele complete ale sursei bibliografice au fost preluate din baza de date Mendeley.

Mai întâi se alege stilul pentru citare pentru întreaga bază de date bibliografice în programul Mendely Desktop după cum urmează: din bara cu butoane se selectează **View > Citation Style > Cite Them Right 10th Edition – Harvard** (figura 8). Dacă acest stil nu apare în lista imediată din Citation Style, se urmează calea **View > Citation Style > More Styles... > Cite Them Right 10th Edition – Harvard > Done**. În continuare, se selectează lucrarea de interes, apoi se apasă butonul drept al mouse-ului și se selectează opțiunea **Copy as > Formatted Citation** (figura 9). Citarea astfel copiată poate fi lipită în tabel cu păstrarea formătării originale în stilul de citare ales.

Figura 8. Captură de ecran cu Mendeley Desktop, baza de date deschisă fiind Nevertebrate Dulcicole Invazive – metoda pentru selectarea stilului de citare ales pentru întreaga bază de date.

Figura 9. Captură de ecran cu Mendeley Desktop, baza de date deschisă fiind Nevertebrate Dulcicole Invazive –metoda pentru copierea lucrării de interes în stilul de formatare ales.

2. Specia alogenă semnalată – separată în două coloane, după cum urmează:

2.1. **Denumire științifică validă în prezent** – denumirea științifică stabilită în Lista preliminară a speciilor de nevertebrate dulcicole invazive și potențial invazive din România.

2.2. **Denumire științifică utilizată în sursa bibliografică/lucrare** – denumirea științifică așa cum apare în sursa citată, indiferent dacă este vorba de sinonime ale speciei.

3. Data și localizarea semnalării – separată în cinci coloane, după cum urmează:

3.1. **Data (format zz/ll/aaaa)** – Se trece doar data semnalării / colectării exemplarelor dintr-o locație. Dacă sunt specificate doar luna și anul, se va utiliza formatul 01/ll/aaaa. Când nu este specificat nici măcar anul, se va trece NA.

3.2. **Mențiuni referitoare la reperi toponimice** – Se trec toate detaliile privind localizarea unei semnalări, existente în sursa bibliografică.

3.3. **Latitudine** – Formatul DD (grade decimale) în WGS 1984, dacă este menționată în sursa bibliografică. Dacă nu este menționată, se va trece NA.

3.4. **Longitudine** – Formatul DD (grade decimale) în WGS 1984, dacă este menționată în sursa bibliografică. Dacă nu este menționată, se va trece NA..

4. Gradul de confidență al semnalării – separat în două coloane, după cum urmează:

4.1. **Grad confidență** – se completează cu una dintre cele trei variante disponibile în funcție de detaliile prezente în sursa bibliografică citată: **Ridicat**: semnalarea speciei în zona

Uniunea Europeană

respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezența în anumite colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării); **Mediu:** semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitatelor favorabile; **Scăzut:** nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă sau în cazul în care poate fi argumentată o identificare eronată a speciei.

4.2. Explicații grad confidență, argumentare incertitudini – se aduc explicații sau se completează cu detalii din sursa bibliografică citată care susțin gradul de confidență acordat semnalării. Dacă nu există astfel de completări, se va trece NA.

5. Caracteristici invazive ale speciei menționate în referință – separat în zece coloane, după cum urmează:

5.1. Mențiuni cale pătrundere – Dacă există în sursa bibliografică, atunci se încearcă asocierea cu una sau mai multe dintre valorile predefinite corespunzătoare categoriilor stabilite de CBD (se pot consemna/bifa mai multe opțiuni). Categoriile stabilite de CBD sunt următoarele: Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară. Dacă nu există, atunci se va trece NA.

5.2. Mențiuni cale pătrundere - detalii suplimentare furnizate de autori – Se va completa doar dacă este cazul și apar menționate în sursa bibliografică citată.

5.3. Mențiuni privind abundența și distribuția exemplarelor/populației – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece NA.

5.4. Mențiuni privind statutul de invazivitate la momentul semnalării – Dacă există în sursa bibliografică, se vor asocia cu valorile codificate pre-definite (litera+cifră) conform Blackburn et al. (2011) A proposed unified framework for biological invasions. *Trends in Ecology and Evolution*. 26: 333-339. Categoriile stabilite de Blackburn et al. sunt următoarele: **A** - Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție. **B1** - Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrădire. **B2** - Sunt prezente și crescute/ cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural, beneficiind de condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire a dispersiei. **B3** - Sunt prezente și crescute/ cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural și eliberate direct într-un mediu nou. **C0** - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, fără a fi captive sau cultivate, dar nu sunt capabile să supraviețuiască pentru perioade semnificative de timp. **C1** - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc în mediile respective, dar nu se reproduc în respectivele locuri unde au fost introduse. **C2** - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă. **C3** - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile. **D1** - Populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândesc la distanță semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc. **D2** - Populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândesc la distanță semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc. **E** - Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate. Dacă nu există, atunci se va trece **NA**.

5.5. Explicații suplimentare privind statutul de invazivitate semnalat de autori – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece **NA**.

5.6. Mențiuni impact ecologic – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece **NA**.

5.7. Mențiuni impact economic – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece **NA**.

5.8. Mențiuni impact sănătate – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece **NA**.

5.9. Grad confidență impact – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece **NA**.

5.10. Explicații grad confidență/ incertitudini – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece **NA**.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.4.1.

Conform cerințelor proiectului, în cadrul acestei subactivități rezultatele obținute sunt următoarele:

1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniunea Europeană;
2. Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din România.

Rezultatele acestei subactivități s-au concretizat prin înregistrarea unui număr de **243 de titluri bibliografice** (Anexa 1), ce includ cărți, articole științifice, rezumate științifice, etc. care fac referire la speciile de nevertebrate dulcicole alogene din România, în aplicația open source Mendeley Desktop. Majoritatea acestor lucrări științifice au fost arhivate în format pdf, în folderul de stocare a tuturor resurselor bibliografice identificate de către experții implicați în această subactivitate. Folderul este găzduit în Google Drive și poate fi accesat prin următorul link: https://drive.google.com/drive/folders/1Hy7rc4_CBayWtMpR24_wuwDrW3bXIT0p?usp=sharing.

În **Anexa 1** este redată *Lista surselor bibliografice obținută cu ajutorul aplicației open source Mendeley*, prin interogarea bazelor de date publice online, a bibliotecilor, atât personale cât și publice, cu resursele bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate dulcicole alogene din România.

Baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole alogene (moluște, platelmiți, artropode, anelide, brizoare, celenterate, camptozoare), obținută în Microsoft Excel, este raportată ca rezultat distinct, așa cum este precizat în Cererea de Finanțare. Această bază de date cuprinde 26 de taxoni, inclusiv cei de interes pentru Uniunea Europeană.

Atât pentru baza de date bibliografice, cât și pentru cea a speciilor de nevertebrate dulcicole invazive și potențial invazive avem în vedere actualizarea permanentă a informațiilor pe parcursul derulării proiectului.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Anexa 1. Lista surselor bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate dulcicole invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor de interes pentru Uniune

1. Acker, T. S. (1976) 'Craspedacusta sowerbii: An analysis of an introduced species', in *Coelenterate Ecology and Behavior*. Springer US, pp. 219–226. doi: 10.1007/978-1-4757-9724-4_23.
2. Ahmad, F. *et al.* (2018) 'Distribution and pathology caused by *Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934 (Cestoda: Bothriocephalidae): A review', *Revista Veterinaria*, 29(2), pp. 142–149. doi: 10.30972/vet.2923283.
3. Aklehnovich, A. and Razlutskiy, V. (2013) 'Distribution and spread of spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) in Belarus', *BioInvasions Records*. Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre, 2(3), pp. 221–225. doi: 10.3391/bir.2013.2.3.08.
4. Alonso, A. and Castro-Diez, P. (2008) 'What explains the invading success of the aquatic mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (Hydrobiidae, Mollusca)?', *Hydrobiologia*, 614, pp. 107–116. doi: 10.1007/s10750-008-9529-3.
5. Alonso, A. and Castro-Diez, P. (2012) 'The exotic aquatic mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (Hydrobiidae, Mollusca): state of the art of a worldwide invasion', *Aquatic Sciences*, 74(3), pp. 375–383. doi: 10.1007/s00027-012-0254-7.
6. an der Lan, H. (1962) 'Zür Turbellarien - Fauna der Donau', *Archiv für Hydrobiologie*, 27(Supplement), pp. 3–27.
7. Anastácio, P. M. *et al.* (2019) 'Non-native freshwater fauna in Portugal: A review', *Science of The Total Environment*. Elsevier, 650, pp. 1923–1934. doi: 10.1016/J.SCITOTENV.2018.09.251.
8. Andrei, G. and Popa, O. P. (2004) 'Noi date privind răspândirea speciei *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionoidea) în România', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 20, pp. 99–104.
9. Anger, K. (2016) 'Adaptation to life in fresh water by decapod crustaceans: Evolutionary challenges in the early life-history stages', in Kawai, T. and Cumberlidge, N. (eds) *A Global Overview of the Conservation of Freshwater Decapod Crustaceans*. Springer, Cham, pp. 127–168. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-42527-6_5.
10. Araujo, R., Moreno, D. and Ramos, M. A. (1993) 'The asiatic clam *Corbicula fluminea* in Europe', *American Malacological Bulletin*, 10(1), pp. 39–49. Available at: http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/CV/rafa_PDF_2/Amer_Malac_Bull.pdf.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

11. Arias, A. and Torralba Burrial, A. (2021) 'First record of the redclaw crayfish *Cherax quadricarinatus* (Von Martens, 1868) on the Iberian Peninsula', *Limnetica. Asociación Ibérica de Limnología*, 40(1), pp. 000–000. doi: 10.23818/limn.40.03.
12. Babalean, A. F. (2018) 'On the freshwater tricladid flatworms (Platyhelminthes, Tricladida) in the urban areas of Craiova (Romania) - preliminary data', *Annals of the University of Craiova*, 23, pp. 275–285.
13. Băcescu, M. (1954) 'Animale străine pătrunse recent în bazinul Mării Negre, cu referințe speciale asupra prezenței lui *Urnatella gracilis* în Dunăre', *Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, București*, 4, pp. 61–66.
14. Băcescu, M. (1944) 'Urme de faună marină în apele Dunărei la Cazane și Porțile de Fer', *Revista Științifică „Vasile Adamachi”*, 30(2–3), pp. 151–153.
15. Băcescu, M. (1967) 'Crabi citați greșit în Marea Neagră', in *Fauna Republicii Socialiste România. Volumul IV, Crustacea. Fascicula 9, Decapoda*. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, pp. 331–332.
16. Băcescu, M. (1948) 'Quelques observations sur la faune benthonique du défilé roumain du Danube: son importance zoogéographique et pratique; la description d'une espèce nouvelle de mermithide, *Pseudomermis cazanica* n. sp.', *Annales Scientifiques de l'Université de Jassy*, 31(1–2), pp. 240–253.
17. Băcescu, M. and Dumitrescu, H. (1958) 'Les lagunes en formation aux embouchures du Danube et leur importance pour les poissons migrateurs', *Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie*, 13, pp. 699–709.
18. Băcescu, M. *et al.* (1957) 'Les sables à *Corbulomya* (*Aloidis*) *maeotica* Mil. - base trophique de premier ordre pour les poissons de la Mer Noire. Aspect hivernal de la biocénose à *Corbulomya* des eaux roumaines', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 1, pp. 305–374.
19. Balounová, Z. *et al.* (2013) 'World-wide distribution of the Bryozoan *Pectinatella magnifica* (Leidy 1851)', *European Journal of Environmental Sciences*, 3(2), pp. 96–100. doi: 10.14712/23361964.2015.11.
20. Bănărescu, P. M. and Sirbu, I. (2002) 'Contribution to the knowledge of the Banat aquatic fauna', in *Proceedings of the Symposium Studies in Biodiversity - Vest Romania Protected Areas*. Timișoara: University of Agricultural Sciences, pp. 108–115.
21. Bentley, M. G. (2011) 'The Global Spread of the Chinese Mitten Crab *Eriocheir sinensis*', in Galil, B. S., Clark, P. F., and Carlton, J. T. (eds) *In the wrong place - Alien marine crustaceans: distribution, biology and impacts*. Amsterdam: Springer, pp. 107–127.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

22. Bij de Vaate, A. and Hulea, O. (2000) 'Range extension of the Asiatic clam *Corbicula fluminea* (Muller, 1774) in the River Danube: first record from Romania', *Lauterbornia*, 38, pp. 23–26. Available at: https://www.zobodat.at/pdf/Lauterbornia_2000_38_0023-0026.pdf.
23. Bij de Vaate, A. *et al.* (2002) 'Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe', *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 59(7), pp. 1159–1174. doi: 10.1139/f02-098.
24. Birzaks, J. and Škute, A. (2019) 'Alien crayfish species in Latvian inland waters', *Environmental and Experimental Biology*, 17(1), pp. 21–25. doi: 10.22364/eeb.17.05.
25. Boets, P. *et al.* (2016) 'Alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium)', *Aquatic Invasions*, 11(2), pp. 131–144. doi: 10.3391/ai.2016.11.2.03.
26. Bucur, C. *et al.* (2017) 'Study regarding the fish diseases in aquatic ecosystems located and landscaped in southern region of Romania', in *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM*, pp. 907–914. doi: 10.5593/sgem2017/52/S20.116.
27. Bychowsky, B. E. (1957) *Monogenetic Trematodes. Their systematics and phylogeny*. Edited by E. E. W. J. H. Jr. Washington: The American Society of Tropical Medicine and Hygiene.
28. Caon (2011) *Meduze la Doman [online]*. Available at: <https://caon.ro/meduze-la-doman/975877/> (Accessed: 2 July 2020).
29. Capurro, M. *et al.* (2015) 'Reproductive cycle of *Pacifastacus leniusculus* (Dana) (Crustacea: Decapoda) from the Brugnato Lake (Liguria, northwest Italy)', *Italian Journal of Zoology*. Taylor & Francis, 82(3), pp. 366–377. doi: 10.1080/11250003.2015.1022235.
30. Căpușe, I. (1962) 'Contribuții la cunoașterea Briozoarelor din R.P.R.', *Comunicările Academiei Republicii Populare Romîne*, 12(2), pp. 213–216.
31. Cianfanelli, S., Talenti, E. and Bodon, M. (2016) 'Mieniplotia scabra (Müller, 1774), another gastropod invasive species in Europe and the status of freshwater allochthonous molluscs in Greece and Europe', *Mediterranean Marine Science*, 16, pp. 253–263. doi: 10.12681/mms.1331.
32. Cilenti, L. *et al.* (2017) 'First records of the crayfish *Procambarus clarkii* (Girard, 1852) (Decapoda, Cambaridae) in Lake Varano and in the Salento Peninsula (Puglia region, SE Italy), with review of the current status in southern Italy', *BioInvasions Records*, 6(2), pp. 153–158. doi: 10.3391/bir.2017.6.2.11.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

33. Cioboiu, O. (2010) 'Gastropoda populations in the Danube - Carpathian hydrographic space: possible impact of climate change', in *Limnological Reports. Proceedings of the 38th IAD Conference. Dresden*, p. 67. Available at: https://www.danube-iad.eu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf.
34. Cioboiu, O. (2013) 'The distribution of the Gastropod populations along the characteristic sectors of the Danube', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 29(1), pp. 296–301. Available at: http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/29_1/46_Cioboiu.pdf.
35. Cioboiu, O. (2015) 'Hydrobiological particularities of Maglavit Lake (Romania) - the place and role of gastropod populations', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 31(1), pp. 221–228. Available at: http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/31_1/27_Cioboiu.pdf.
36. Cioboiu, O. (2008) 'The gastropods from Cârna-Bistreț piscicultural basins (preliminary data)', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 24(1), pp. 199–200. Available at: <http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/24/Ec02-Cioboiu.pdf>.
37. Cioboiu, O. (2011) 'The role of the Danube hydrographic basin in the distribuion of gastropods within the faunistic provinces of Romania', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 27(2), pp. 165–170. Available at: http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/27_2/EC03-Cioboiu.pdf.
38. Cioboiu, O. (2014) 'Small reservoirs Valea Preajba (Romania) – structural biocoenotic indices of gastropod populations', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 30(1), pp. 216–221. Available at: http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/30_1/32_Cioboiu_pp216-221.pdf.
39. Cioboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropoda in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in *Proceedings of the 36th International Conference of IAD*. Vienna: Austrian Committee, Danube research/IAD, pp. 230–235. Available at: https://www.danube-iad.eu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf.
40. Cioboiu, O. and Brezeanu, G. (2011) 'Evaluation of the Danube floodplain biodiversity (km 811-661) for the preservation of the natural geofond', *Argesis - Studii și comunicări - Seria Științele Naturii*, 19(1), pp. 73–77.
41. Cismașiu, C. M., Cioboiu, O. and Păceșilă, I. (2016) 'An integrative synthesis about the biodiversity research related to the decontamination processes of the natural ecosystems affected by the industrial pollution from Romania', *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii*, 32(2), pp. 164–172. Available at: http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/32_2/23_Cismasiu.pdf.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

42. Cojocaru, C. (2003) 'Research about Ichthyoparasitofauna of Banat Region', *Annals of West University of Timișoara, series of Biology*, 5–6, pp. 113–120. Available at: https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf.
43. Cojocaru, C.-D. (2010) 'Fish Parasites of Romania-an update', in *Sixth International Symposium on Aquatic Animal Health, Global Strategies for a Changing Environment, september 5-9, 2010*. Tampa, Florida, USA, p. 13. doi: 10.13140/RG.2.1.1779.7204.
44. Crocetta, F. *et al.* (2020) 'The Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea: Decapoda: Varunidae) reappears in the northern Adriatic Sea: Another intrusion attempt or the trace of an overlooked population?', *Marine Pollution Bulletin*. Elsevier, 156(March), p. 111221. doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111221.
45. Csányi, B. *et al.* (2012) 'Macrozoobenthon investigations along the lower Danube between Călărăsi and Brăila, Romania', *Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica*, 28, pp. 47–59.
46. Cupsa, D. (2014) 'Corbicula fluminea upstream expansion in Crisuri Rivers, Tisa hydrographical basin (Hungarian-Romanian cross-border)', *North-Western Journal of Zoology*, 10(2), pp. 438–440. Available at: https://biozoojournals.ro/nwjz/content/v10n2/nwjz_142801_Cupsa.pdf.
47. Denis, A., Gabrion, C. and Lambert, A. (1983) 'Présence en France de deux parasites d'origine est-asiatique: Diplozoon nipponicum Goto, 1891 (Monogenea) et Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934 (Cestoda) chez Cyprinus carpio (Teleostei, Cyprinidae)', *Bulletin Français de Pisciculture*, 134(289), pp. 128–134. doi: 10.1051/kmae:1983012.
48. Devin, S. *et al.* (2006) 'Premières observations écologiques dans les hydrosystèmes français du polychète d'eau douce *Hypania invalida* introduit en Europe occidentale', *Vie et Milieu*, 56(3), pp. 247–254.
49. DeVries, D. R. (1992) 'The freshwater jellyfish *Craspedacusta sowerbyi*: A summary of its life history, ecology, and distribution', *Journal of Freshwater Ecology*. Taylor & Francis Group, 7(1), pp. 7–16. doi: 10.1080/02705060.1992.9664665.
50. Dittel, A. I. and Epifanio, C. E. (2009) 'Invasion biology of the Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis*: A brief review', *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*. Elsevier B.V., 374(2), pp. 79–92. doi: 10.1016/j.jembe.2009.04.012.
51. Dobrin, I., Săndulescu, E. B. and Bedivan-Stavrescu, M.-M. (2013) 'Summer field trip to Sfântu Gheorghe branch at Ilgani de Jos (Tulcea county, Romania): a naturalistic approach', *AgroLife Scientific Journal*, 2(2), pp. 79–82. Available at: <http://agrolifejournal.usamv.ro/pdf/Vol2/Art13.pdf>.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

52. Dobrzycka-Krahel, A. *et al.* (2017) 'The Signal Crayfish *Pacifastacus leniusculus* — Distribution and Invasion in the Southern Baltic Coastal River', *Polish Journal of Ecology*. Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, 65(3), pp. 445–452. doi: 10.3161/15052249PJE2017.65.3.011.
53. Eggers, T. O. and Anlauf, A. (2008) 'Hypania invalida (Grube, 1860) (Polychaeta: Ampharetidae) in der Mittleren Elbe', *Lauterbornia*, 62, pp. 11–13. Available at: <http://toe.teggers.net/download/EggersAnlauf2008Hypania.pdf>.
54. Eritja, R. *et al.* (2005) 'Worldwide invasion of vector mosquitoes: present European distribution and challenges for Spain', *Biological Invasions*, 7(1), pp. 87–97. doi: 10.1007/s10530-004-9637-6.
55. Eröss, Z. P. (2015) 'A malaco-faunistical study of Salaj county/Szilágyság, Romania with taxonomical notes', *Studia Universitatis „Vasile Goldiș”*, *Seria Științele Vieții*, 25(3), pp. 179–191.
56. Fălcută, E. *et al.* (2020) 'The invasive Asian tiger mosquito *Aedes albopictus* in Romania: towards a country-wide colonization?', *Parasitology Research*, 119(3), pp. 841–845. doi: 10.1007/s00436-020-06620-8.
57. Ferencz, M. (1969) 'Occurrence of *Hypania invalida* (Grube) in the Tisza (Annelida, Polychaeta)', *Tiscia*, 5, pp. 69–71.
58. Francová, K. *et al.* (2011) 'Parasite fauna of native and non-native populations of *Neogobius melanostomus* (Pallas, 1814) (Gobiidae) in the longitudinal profile of the Danube River', *Journal of Applied Ichthyology*, 27(3), pp. 879–886. doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01582.x.
59. Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovszky, A. (1990) *Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer*. Budapest: AKA Print.
60. Freshwaterjellyfish (2013) *Jellyfish Sightings Reported from Around the World* [online]. Available at: <https://web.archive.org/web/20130510001940/http://www.freshwaterjellyfish.org/world.html> (Accessed: 2 July 2020).
61. Galil, B. S. *et al.* (2014) 'International arrivals: Widespread bioinvasions in European Seas', *Ethology Ecology and Evolution*, 26(2–3), pp. 152–171. doi: 10.1080/03949370.2014.897651.
62. Galli, P. *et al.* (2005) 'Introduction of alien host-parasite complexes in a natural environment and the symbiota concept', *Hydrobiologia*, 548(1), pp. 293–299. doi: 10.1007/s10750-005-3645-0.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

63. Gibson, D. I., Timofeeva, T. A. and Gerasev, P. I. (1996) 'A catalogue of the nominal species of the monogean genus *Dactylogyrus* Diesing, 1850 and their host genera', *Systematic Parasitology*, 35(1), pp. 3–48. doi: 10.1007/BF00012180.
64. Glöer, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', *Heldia*, 6(5–6), pp. 229–238.
65. Gomoiu, M.-T. *et al.* (1998) 'Ecological state of the River Danube ecosystems in 1995', *Geo-Eco-Marina*, 3, pp. 37–88.
66. Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) 'Creșterea biodiversității prin imigrare - Noi specii în fauna României', *Analele Universității "Ovidius" Constanța, Seria: Biologie-Ecologie*, 2, pp. 181–202.
67. Govedič, M. (2017) 'First record of the spiny-cheek crayfish (*Orconectes limosus*) in Slovenia - 300 km upstream from its known distribution in the Drava River', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 418(Article No. 7), pp. 1–5. doi: 10.1051/kmae/2016039.
68. Graf, W. *et al.* (2008) *Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates*. Vienna: ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: <https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2>.
69. Grandjean, F. *et al.* (2017) 'Status of *Pacifastacus leniusculus* and its role in recent crayfish plague outbreaks in France: improving distribution and crayfish plague infection patterns', *Aquatic Invasions*. Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre, 12(4), pp. 541–549. doi: 10.3391/ai.2017.12.4.10.
70. Grossu, A. V. (1951) 'Potamopyrgus jenkinsi, gasteropod nou pentru apele continentale ale Republicii Populare Române', *Comunicările Academiei Republicii Populare Române*, 1(7), pp. 593–596.
71. Grossu, A. V. (1962) *Fauna Republicii Populare Române. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia*. București: Editura Academiei Republicii Populare Române.
72. Grossu, A. V. (1956) *Fauna Republicii Populare Române. Volumul III, Mollusca. Fascicula 2, Gastropoda Prosobranchia și Opisthobranchia*. București: Editura Academiei Republicii Populare Române.
73. Grossu, A. V. (1987) *Gastropoda Romaniae 2. Subclasa Pulmonata. I. Ordo Basommatophora. II. Ordo Stylommatophora. Suprafamilii: Succinacea, Cochlicopacea, Pupillacea*. București: Editura Litera.
74. Grossu, A. V. (1999) 'A scientific collection of Romanian Molluscs (shells only) - Prof. Dr. A.V. Grossu's donation to „Grigore Antipa” National Museum of Natural History from Bucharest', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 41, pp. 7–35.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

75. Grossu, A. V. (1993) 'The catalogue of the molluscs from Romania (A historical, systematical, ecological and zoogeographical study)', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 33, pp. 291–366.
76. Grossu, A. V. (1986) *Gastropoda Romaniae I. Caractere generale, istoricul și biologia gastropodelor. Subclasa Prosobranchia și Opisthobranchia*. Bucuresti: Editura Litera. Grossu, A. V. (1993) *Gasteropodele din România. Melci marini, de uscat și apă dulce, Compendiu*. IPTC S.A. București.
77. Grossu, A. V. (1955) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul III, Mollusca. Fascicula 1, Gastropoda, Pulmonata*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
78. Grossu, A. V. and Negrea, A. (1975) 'Eine reliktdäre Gattung der rumänischen Fauna: Ferrissia Walker, 1903 (Gastropoda, Basommatophora)', *Malakologische Abhandlungen. Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*, 4(21), pp. 190–196.
79. Havlátová, L., Ondračková, M. and Příkrylová, I. (2015) 'Monogenean parasites of *Lepomis gibbosus* Linnaeus introduced into the River Durance, France', *Helminthologia (Poland)*, 52(4), pp. 323–330. doi: 10.1515/helmin-2015-0051.
80. Herborg, L. M. *et al.* (2003) 'Spread of the Chinese mitten crab (*Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards) in Continental Europe: Analysis of a historical data set', *Hydrobiologia*, 503, pp. 21–28. doi: 10.1023/B:HYDR.0000008483.63314.3c.
81. Hockley, F. A. *et al.* (2011) 'Parasite fauna of introduced pumpkinseed fish *Lepomis gibbosus*: First British record of *Onchocleidus dispar* (Monogenea)', *Diseases of Aquatic Organisms*, 97(1), pp. 65–73. doi: 10.3354/dao02402.
82. Holdich, D. M., Haffner, P. and Noël, P. Y. (2006) 'Species files', in Souty-Grosset, C. *et al.* (eds) *Atlas of Crayfish in Europe*. Paris: Muséum national d'Histoire naturelle (Patrimoines naturels, 64), p. 187. Available at: <http://sciencepress.mnh>.
83. Hubenov, Z. (2006) 'Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) - a new invasive species for the Bulgarian malacofauna', *Acta Zoologica Bulgarica*, 58(1), pp. 35–40.
84. Hubenov, Z. (2001) 'Corbiculidae - a new family to the Bulgarian recent malacofauna (Mollusca: Bivalvia)', *Acta Zoologica Bulgarica*, 53(3), pp. 61–66.
85. Hubenov, Z. and Trichkova, T. (2007) 'Dreissena bugensis (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) – New Invasive Species to the Bulgarian Malacofauna', *Acta Zoologica Bulgarica*, 59(2), pp. 203–209.
86. Hudina, S. *et al.* (2017) 'Dynamics of range expansion of the signal crayfish (*Pacifastacus leniusculus*) in a recently invaded region in Croatia', *Aquatic Invasions*, 12(1), pp. 67–75. doi: 10.3391/ai.2017.12.1.07.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

87. ICPDR (2002) *Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report*. Available at: <http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1>.

88. ICPDR (2005) *The Danube River Basin District: River basin characteristics, impact of human activities and economic analysis required under Article 5, Annex II and Annex III, and inventory of protected areas required under Article 6, Annex IV of the EU Water Framework*. Vienna. Available at: http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/ICPDR_gesamt_klein.pdf.

89. Ilić, M. *et al.* (2018) 'First report on the non-indigenous triclad *Girardia tigrina* (Girard, 1850) (Tricladida, Dugesidae) in Serbia, with notes on its ecology and distribution', *Acta Zoologica Bulgarica*, 70(1), pp. 39–43. Available at: <http://ibiss-r.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3075> (Accessed: 17 July 2020).

90. İnnal, D., Aydoğdu, A. and Güçlü, S. S. (2016) 'Invasion of *Schyzocotyle acheinognathi* (Yamaguti, 1934) (Cestoda: Bothriocephalidea) in Turkey', *Acta Biologica Turcica*, 29(1), pp. 20–25.

91. Kaldre, K. *et al.* (2017) 'First records of the non-indigenous signal crayfish (*Pacifastacus leniusculus*) and its threat to noble crayfish (*Astacus astacus*) populations in Estonia', *Biological Invasions*. Springer International Publishing, 19(10), pp. 2771–2776. doi: 10.1007/s10530-017-1496-z.

92. King, D. K., King, R. H. and Miller, A. C. (1988) 'Morphology and ecology of *Urnatella gracilis* Leidy, (Entoprocta), a freshwater macroinvertebrate from artificial riffles of the Tombigbee river, Mississippi', *Journal of Freshwater Ecology*. Taylor & Francis Group, 4(3), pp. 351–360. doi: 10.1080/02705060.1988.9665184.

93. Klink, A. and Bij de Vaate, A. (1996) '*Hypania invalida* (Grube, 1860) (Polychaeta, Ampharetidae) a freshwater polychaeta in the Lower Rhine, new for the Dutch fauna', *Lauterbornia*, 25, pp. 57–60. Available at: https://www.zobodat.at/pdf/Lauterbornia_1996_25_0057-0060.pdf.

94. Konečný, A. *et al.* (2018) 'Modelling the invasion history of *Sinanodonta woodiana* in Europe: Tracking the routes of a sedentary aquatic invader with mobile parasitic larvae', *Evolutionary Applications*, 11(10), pp. 1975–1989. doi: 10.1111/eva.12700.

95. Kouba, A., Petrušek, A. and Kozák, P. (2014) 'Continental-wide distribution of crayfish species in Europe: update and maps', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 413(Article No. 5), pp. 1–31. doi: 10.1051/kmae/2014007.

96. Kvach, Y. *et al.* (2018) 'New record of monogenean parasites on non-indigenous fishes in the Ukrainian Danube Delta', *BioInvasions Records*, 7(1), pp. 65–72. doi: 10.3391/bir.2018.7.1.10.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

97. Lacourt, A. W. (1968) 'A monograph of the freshwater Bryozoa-Phylactolaemata', *Zoologische Verhandelingen*, 93(1), pp. 1–155. Available at: <https://repository.naturalis.nl/pub/317609>.
98. Lambert, A. (1977) 'Les Monogènes Monopisthocotylea parasites des Poissons d'eau douce de la France méditerranéenne', *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle, 3e série*, 429, pp. 177–214.
99. Lim, L. H. S. (1986) 'New species of Trianchoratus Price et Berry, 1966 (Ancyrocephalidae) from Malayan anabantoid fishes.', *Parasitologia hungarica*, 19, pp. 31–42. Available at: http://publication.nhmus.hu/pdf/parhung/Parasit_Hung_1986_Vol_19_31.pdf.
100. Lounnas, M. *et al.* (2016) 'Self-fertilization, long-distance flash invasion and biogeography shape the population structure of *Pseudosuccinea columella* at the worldwide scale', *Molecular Ecology*, 26(3), pp. 887–903. doi: 10.1111/mec.13984.
101. Ludányi, M. *et al.* (2016) 'Distribution of crayfish species in Hungarian waters', *Global Ecology and Conservation*. Elsevier, 8, pp. 254–262. doi: 10.1016/J.GECCO.2016.09.009.
102. Maccarrone, V. *et al.* (2016) 'An invasive species in a protected area of southern Italy: the structure, dynamics and spatial distribution of the crayfish *Procambarus clarkii*', *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 16(2), pp. 401–412. doi: 10.4194/1303-2712-v16_2_20.
103. Maciaszek, R. *et al.* (2020) 'First record and DNA barcodes of the invasive blue-coloured spiny-cheek crayfish *Faxonius limosus* (Rafinesque, 1817) (Decapoda: Cambaridae)', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 421(Article No. 20), p. 20. doi: 10.1051/kmae/2020014.
104. Maciaszek, R., Bonk, M. and Strużyński, W. (2019) 'New records of the invasive red swamp crayfish *Procambarus clarkii* (Girard, 1852) (Decapoda: Cambaridae) from Poland', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 420(Article No. 39), pp. 1–7. doi: 10.1051/kmae/2019033.
105. Maguire, I. *et al.* (2018) 'Recent changes in distribution pattern of freshwater crayfish in Croatia – threats and perspectives', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 419(Article No. 2), pp. 1–12. doi: 10.1051/kmae/2017053.
106. Manoleli, D. (1980) 'Les populations de polychètes des eaux saumâtres oligohalines de la Roumanie. Quelques observations et problèmes', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 21, pp. 111–129. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

107. Marinescu, A. (1976) 'La faune des eaux temporaires in contributions a la connaissance de la faune du Nord-Est de la plaine roumaine, entre le Siret, le Danube et la Ialomița', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 17(1), pp. 217–220.
108. Marrone, F., Lo Brutto, S. and Arculeo, M. (2011) 'Cryptic invasion in Southern Europe: The case of *Ferrissia fragilis* (Pulmonata: Ancyliidae) Mediterranean populations', *Biologia*, 66(3), pp. 484–490. doi: 10.2478/s11756-011-0044-z.
109. Martinovic-Vitanovic, V. M. *et al.* (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', *Biologia (Poland)*, 68(1), pp. 112–130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.
110. Mazza, G. *et al.* (2018) 'The Red Alien vs. the Blue Destructor: The Eradication of *Cherax destructor* by *Procambarus clarkii* in Latium (Central Italy)', *Diversity*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 10(4), p. 126. doi: 10.3390/d10040126.
111. Medlock, J. M. *et al.* (2012) 'A Review of the Invasive Mosquitoes in Europe: Ecology, Public Health Risks, and Control Options', *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, 12(6), pp. 435–447. doi: 10.1089/vbz.2011.0814.
112. Micu, D. and Telembici, A. (2004) 'First record of *Dreissena bugensis* (Andrussov 1897) from the Romanian stretch of River Danube', in *Abstracts of the International Symposium of Malacology*.
113. Micu, S. and Abaza, V. (2004) 'Changes in biodiversity of decapods (Decapoda, Crustacea) from Romanian Black Sea coast', *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria Biologie animală*, 50, pp. 17–26. Available at: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/2004/02-2004.pdf.
114. Micu, S. and Micu, D. (2006) 'Proposed IUCN Regional Status of All Crustacea: Decapoda from the Romanian Black Sea', *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria Biologie animală*, 52, pp. 7–38.
115. Mienis, H. K. (2002) 'Sinanodonta woodiana also in Serbia', *Ellipsaria*, 4(3), pp. 9–10.
116. Mills, E. L. *et al.* (1996) 'A review of biology and ecology of the quagga mussel (*Dreissena bugensis*), a second species of freshwater dreissenid introduced to North America', *American Zoologist*, 36, pp. 271–286.
117. Mistri, M. (2019) 'Distribution and population structure and dynamics of the red swamp crayfish *Procambarus clarkii* (Girard, 1852) in the eastern Po Valley and its Delta (northeastern Italy)', *BioInvasions Records*, 8(1), pp. 142–153. doi: 10.3391/bir.2019.8.1.16.
118. Molnar, K. (1971) 'Studies on gill parasitosis of the grass-carp (*Ctenopharyngodon idella*) caused by *Dactylogyrus lamellatus* Achmerow, 1952. I.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Morfology and biology of *Dactylogyrus lamellatus*', *Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae*, 21, pp. 267–289.

119. Molnar, K. (1982) 'Parasite range extension by introduction of fish to Hungary', in *Proceedings of the Symposium on Stock Enhancement in the Management of Freshwater Fisheries*. Budapest: Food & Agriculture Org. Available at: <http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/aquaculture/a0844t/docrep/009/AE997B/AE997B25.htm#ch25>.

120. Mordukhai-Boltovskoi, F. D. and Negrea, Ș. (1965) 'Date noi asupra poliphemidelor caspice din bazinele Dunării și Niprului', *Studii și Cercetări de Biologie. Seria Zoologie*, 17(1), pp. 29–38.

121. Mordukhai-Boltovskoi, F. D. and Negrea, Ș. (1965) 'Nouvelles données sur les polyphémides caspiens des bassins du Danube et du Dniéper', *Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacaе*, 29, pp. 197–204.

122. Mordukhai-Boltovskoi, F. D. and Rivier, I. K. (1971) 'A brief survey of the ecology and biology of the Caspian Polyphemoidea', *Marine Biology*, 8(2), pp. 160–169. doi: 10.1007/BF00350931.

123. Motaș, C. and Băcescu, M. (1938) 'Les premiers Polychètes sédentaires d'eau douce recueillis en Roumanie', *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de Roumanie*, 2(4), pp. 377–378.

124. Motaș, C. and Băcescu, M. (1938) 'Hypania invalida (Grube) et Hypaniola kowalewskii (Grimm) en Roumanie', *Annales Scientifiques de l'Université de Jassy*, 24(2), pp. 337–345.

125. Munjiu, O. and Shubernetski, I. (2010) 'First record of Asian clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in the Republic of Moldova', *Aquatic Invasions*, 5(Supplement 1), pp. S67–S70. doi: 10.3391/ai.2010.5.S1.015.

126. Mustață, G. *et al.* (2002) 'The Biodiversity of the Black Sea', in *Lucrările Stațiunii Biologice Marine "Prof. dr. Ioan Borcea"*, pp. 37–44.

127. Năstase, A. *et al.* (2017) 'New record in Romanian Danube Delta part as an extension in the lower Danube area of the non-native bryozoan *Pectinatella magnifica*', *Romanian Journal of Biology - Zoology*, 62(1–2), pp. 41–51.

128. Negrea, A. (1994) 'Contribution a l'étude faunistique et biogéographique des Gasteropodes du secteur roumain du Danube', *Annales de Limnologie*, 30(3), pp. 174–195.

129. Nicoară, M. *et al.* (1996) 'Structure and dynamics of the Lake Golovița (D.D.B.R.) zooplankton and zoobenthic populations', *Analele Științifice ale Institutului Delta Dunării Tulcea*, 5, pp. 81–90.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

130. Nicoară, M.-N. *et al.* (1997) 'Biodiversity study of the Lake Golovița regarding changes occurred in zooplankton and benthic populations', *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria Biologie animală*, 41–43, pp. 7–15.
131. Nitta, M. and Nagasawa, K. (2018) 'An annotated checklist of the monogeneans (Platyhelminthes) reported from Okinawa Prefecture, southern Japan (1936–2017), with four new Japanese records and one new prefectural record for fish monogeneans', *Fauna Ryukyuana*, 46, pp. 11–34. Available at: http://w3.uryukyu.ac.jp/naruse/lab/Fauna_Ryukyuana.html
132. Norf, H. *et al.* (2010) 'Sexual and reproductive traits of *Hypania invalida* (Polychaeta, Ampharetidae): A remarkable invasive species in Central European waterways', *Freshwater Biology*, 55(12), pp. 2510–2520. doi: 10.1111/j.1365-2427.2010.02481.x.
133. Ondračková, M. *et al.* (2011) 'Monogenean parasites of introduced pumpkinseed *Lepomis gibbosus* (Centrarchidae) in the Danube River Basin', *Journal of Helminthology*, 85(4), pp. 435–441. doi: 10.1017/S0022149X10000805.
134. Ondračková, M. *et al.* (2019) 'Limited parasite acquisition by non-native *Lepomis gibbosus* (Actinopterygii: Centrarchidae) at two ponds in the Upper Rhine basin, Germany', *Journal of Helminthology*, 93(4), pp. 453–460. doi: 10.1017/S0022149X18000469.
135. Orlova, M. I. *et al.* (2005) 'Invasion ecology of quagga mussels (*Dreissena rostriformis bugensis*): a review of evolutionary and phylogenetic impacts', *Aquatic Ecology*, 39(4), pp. 401–418.
136. Russev, B., Cure, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthosbiozöosen der Donau', *Hidrobiologia*, 17, pp. 93–148.
137. Oțel, V. (2004) 'The presence of *Eriocheir sinensis* Milne Edwards, 1835 (Crustacea, Decapoda) in the Danube Delta Biosphere Reserve area', *Analele Științifice ale Institutului de Cercetare Delta Dunării, Tulcea*, 10, pp. 3–9.
138. Pabis, K., Krodkiewska, M. and Cebulska, K. (2017) 'Alien freshwater polychaetes *Hypania invalida* (Grube 1860) and *Laonome calida* Capa 2007 in the Upper Odra River (Baltic Sea catchment area)', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*, 418(Article No. 46), pp. 1–3. doi: 10.1051/kmae/2017033.
139. Pacioglu, O. *et al.* (2020) 'Multifaceted implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer of hope for the native's long-term survival', *Biological Invasions*. Springer, 22(2), pp. 827–842. doi: 10.1007/s10530-019-02136-0.
140. Pârvulescu, L., Paloș, C. and Molnar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', *North-Western Journal of Zoology*, 5(2), pp. 424–428.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

141. Pârvulescu, L. *et al.* (2015) 'Plasticity in fecundity highlights the females' importance in the spiny-cheek crayfish invasion mechanism', *Zoology*, 118(6), pp. 424–432. doi: 10.1016/J.ZOOL.2015.08.003.
142. Pârvulescu, L. *et al.* (2012) 'Invasive crayfish and crayfish plague on the move: First detection of the plague agent *Aphanomyces astaci* in the Romanian Danube', *Diseases of Aquatic Organisms*, 98(1), pp. 85–94. doi: 10.3354/dao02432.
143. Pârvulescu, L. *et al.* (2017) 'First established population of marbled crayfish *Procambarus fallax* (Hagen, 1870) f. *virginialis* (Decapoda, Cambaridae) in Romania', *BioInvasions Records*, 6(4), pp. 357–362. doi: 10.3391/bir.2017.6.4.09.
144. Pârvulescu, L. and Zaharia, C. (2014) 'Distribution and ecological preferences of noble crayfish in the Carpathian Danube basin: biogeographical insights into the species history', *Hydrobiologia*. Springer International Publishing, 726(1), pp. 53–63. doi: 10.1007/s10750-013-1751-y.
145. Pârvulescu, L. and Zaharia, C. (2013) 'Current limitations of the stone crayfish distribution in Romania: Implications for its conservation status', *Limnologica*. Elsevier GmbH., 43(3), pp. 143–150. doi: 10.1016/j.limno.2012.07.008.
146. Pârvulescu, L. *et al.* (2016) 'Flash-flood potential: a proxy for crayfish habitat stability', *Ecohydrology*. John Wiley & Sons, Ltd, 9(8), pp. 1507–1516. doi: 10.1002/eco.1744.
147. Pârvulescu, L. *et al.* (2013) 'Is the distribution pattern of the stone crayfish in the Carpathians related to karstic refugia from Pleistocene glaciations?', *Freshwater Science*. The University of Chicago Press, 32(4), pp. 1410–1419. doi: 10.1899/13-077.1.
148. Paunovic, M. *et al.* (2004) 'A report of *Eriocheir sinensis* (H. Milne Edwards, 1854) [Crustacea: Brachyura: Grapsidae] from the Serbian part of the Danube River', *Hydrobiologia*, 529(1), pp. 275–277. doi: 10.1007/s10750-004-5493-8.
149. Paunović, M. *et al.* (2007) 'Distribution of Asian clams *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) and *C. fluminalis* (Müller, 1774) in Serbia', *Aquatic Invasions*, 2(2), pp. 99–106. Available at: http://www.aquaticinvasions.net/2007/AI_2007_2_2_Paunovic_etal.pdf.
150. Paunovic, M. *et al.* (2006) 'Distribution of *Anodonta* (*Sinanodonta*) *woodiana* (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', *Aquatic Invasions*, 1(3), pp. 154–160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_etal.pdf.
151. Paunović, M. *et al.* (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) *The Danube River Basin, The Handbook of Environmental Chemistry*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389–409. doi: 10.1007/698_2015_376.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

152. Paunovic, M. *et al.* (2005) 'Results of investigating the macroinvertebrate community of the Danube River on the sector upstream from the Iron Gate (km 1083-1071)', *Archives of Biological Sciences*, 57(1), pp. 57–63. doi: 10.2298/abs0501057p.
153. Pavel, A. B., Duțu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube – Saint George branch, in the period 2016 - 2017', *Geo-Eco-Marina*, 23, pp. 233–243.
154. Pavel, A. B. *et al.* (2019) 'Benthic community structure caracterizatiuon of the bed-sediment layer composition in the Musura Bay and Sakhalin Area', *Geo-Eco-Marina*, 25, pp. 15–29.
155. Perdikaris, C. *et al.* (2017) 'Freshwater crayfish distribution update and maps for Greece: combining literature and citizen-science data', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 418(Article No. 51), pp. 1–12. doi: 10.1051/kmae/2017042.
156. Petrescu, A.-M. *et al.* (2011) 'Xenodiversity of decapod species (Crustacea: Decapoda: Reptantia) from the Romanian waters', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 53(1), pp. 91–101. doi: 10.2478/v10191-010-0006-7.
157. Petrescu, I., Papadopol, N. and Nicolaev, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, Callinectes sapidus Rathbun 1896', *Analele Universității "Ovidius" Constanța, Seria: Biologie-Ecologie*, 4, pp. 222–227.
158. Ponder, W. F. (1988) 'Potamopyrgus antipodarum - a molluscan coloniser of Europe and Australia', *Journal of Molluscan Studies*, 54(3), pp. 271–285. doi: 10.1093/mollus/54.3.271.
159. Popa, O. P. and Popa, L. O. (2006) 'The most westward European occurrence point for *Dreissena bugensis* (Andrusov 1897)', *Malacologica Bohemoslovaca*, 5, pp. 3–5.
160. Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romania sector of the Danube between Calafat and Oltenița', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 48, pp. 7–19.
161. Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) *Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota* 8, pp. 123–133.
162. Popa, O. P. and Popa, L. O. (2006) '*Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834), *Corbicula fluminea* (OF Müller, 1774), *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897)(Mollusca: Bivalvia): alien invasive species in Romanian fauna', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 39, pp. 7–12.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

163. Popa, O. P. *et al.* (2011) 'Sinanodonta woodiana (Mollusca: Bivalvia: Unionidae): Isolation and characterization of the first microsatellite markers', *International Journal of Molecular Sciences*, 12(8), pp. 5255–5260. doi: 10.3390/ijms12085255.
164. Popescu, E. and Prunescu-Arion, E. (1961) 'Contribuții la studiul faunei bentonice din Dunăre, în regiunea cataractelor (km 1042-955)', *Studii și Cercetări de Biologie. Seria Biologie Animală*, 13(2), pp. 237–256.
165. Popescu, V. (1963) 'Studiul hidrobiologic al brațului Sulina', *Hidrobiologia*, 4, pp. 215–255.
166. Popescu-Gorj, A. and Costea, E. (1961) 'Cercetări hidrobiologice și piscicole în bălțile Oltinei', *Hidrobiologia*, 2, pp. 29–125.
167. Popescu-Marinescu, V. (1980) 'Données concernant les Polychètes dulçaquicoles des eaux de la Roumanie', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 21, pp. 131–138.
168. Popescu-Marinescu, V. (1992) 'Les populations d'*Hypania invalida* (Grube) dans la zone Porțile de Fier, avant et après la création du lac d'accumulation', *Revue Roumaine de Biologie – Série de Biologie Animale*, 37(2), pp. 131–140.
169. Popescu-Marinescu, V. (1992) 'Structura zoocenozelor bentonice din Dunăre, în sectorul românesc, în perioada 1971-1986', *Hidrobiologia*, 20, pp. 111–134.
170. Popescu-Marinescu, V. and Neagu, E. (2000) 'Contributions to the study of Mollusca from the Romanian stretch of the Danube', *Revue Roumaine de Biologie – Série de Biologie Animale*, 45(2), pp. 113–123.
171. Prioteasa, L. F. *et al.* (2015) 'Established population of the invasive mosquito species *Aedes albopictus* in Romania, 2012-14', *Journal of the American Mosquito Control Association*. American Mosquito Control Association, 31(2), pp. 177–181. doi: 10.2987/14-6462R.
172. Prunescu-Arion, E. (1968) 'Contributions to the study of bentonic fauna of certain rivers of the zone of the future Porțile de Fier dam lake', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 8(1), pp. 143–161.
173. Pyron, M. *et al.* (2008) 'Conservation of the freshwater gastropods of Indiana: Historic and current distributions', *American Malacological Bulletin*. American Malacological Society, 26(1–2), pp. 137–151. doi: 10.4003/006.026.0214.
174. Rabitsch, W. and Schiemer, F. (2003) 'Chinesische Wollhandkrabbe (*Eriocheir sinensis*) in der österreichischen Donau festgestellt', *Österreichs Fischerei*, 56, pp. 61–65.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

175. Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuțiuni la cunoașterea parazitofaunei speciei *Ctenopharyngodon idella* în primul an de aclimatizare în R.P. Romîna', *Buletinul Institutului de Cercetări și Proiectări Piscicole*, 21(3), pp. 85–91.
176. Rădulescu, I. and Ilie, E. (1969) 'Cheie dicotomică pentru determinarea stărilor de boală obișnuite la peștii dulcicoli din România', *Buletinul Institutului de Cercetări și Proiectări Piscicole*, 28(4), pp. 41–75.
177. Rakovic, M. *et al.* (2013) 'Spreading of *Dreissena rostriformis bugensis* (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', *Acta Zoologica Bulgarica*, 65(3), pp. 349–357.
178. Ribas, M., Riutort, M. and Bagaña, J. (1989) 'Morphological and biochemical variation in populations of *Dugesia* (G.) *tigrina* (Turbellaria, Tricladida, Paludicola) from the western Mediterranean: biogeographical and taxonomical implications', *Journal of Zoology*, 218(4), pp. 609–626.
179. Rîșnoveanu, G. and Vădineanu, A. (2003) 'Long term functional changes within the Oligochaeta communities within the Danube River Delta, Romania', *Hydrobiologia*, 506, pp. 399–405. doi: 10.1023/B:HYDR.0000008597.03953.89.
180. Roman, E. (1955) *Cercetări asupra parazitofaunei peștilor din Dunăre*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
181. Roman, E. (1953) 'Parasite fauna of sunfish (*Lepomis gibbosus* L.), acclimatized in Danube', *Proceedings of the USSR Academy of Sciences*, 89, pp. 765–768.
182. Roman-Chiriac, E. (1960) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul II, Plathelminthes. Fascicula I, Clasa Monogenoidea*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
183. Rubtsova, N. Y. (2015) 'First record of *Onchocleidus dispar*, an alien monogenean from introduced pumpkinseed fish *Lepomis gibbosus* (Pisces, Centrarchidae) in Ukraine', *Scientia Parasitologica*, 16(3), pp. 83–88. Available at: http://scientia.zooparaz.net/2015_16_03/83-88-SP-2015-Rubtsova-ORA.pdf.
184. Ruokonen, T. J. *et al.* (2018) 'Introduced alien signal crayfish (*Pacifastacus leniusculus*) in Finland – uncontrollable expansion despite numerous crayfisheries strategies', *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*. EDP Sciences, 419(Article No. 27), pp. 1–9. doi: 10.1051/kmae/2018016.
185. Russev, B., Cure, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthosbiozöosen der Donau', *Hidrobiologia*, 17, pp. 93–148.
186. Russev, B. and Marinov, T. (1964) 'Vărhu polihetnata fauna na piasăcinata bioțenoza pred Vvărhu faunata na Polychaeta i Hirudinea ot Bălgarskia sektor na r. Dunav',

Uniunea Europeană

Bulletin de l'Institut Central de recherche scientifique de Pisciculture et de Pêcheurie Varna, 15, pp. 191–197.

187. Samargiu, M. D., Florescu, A. and Paraschiv, G. (2007) 'Ecological consideration on qualitative composition of the benthic fauna from the Dâmbovița River', *Research Journal of Agricultural Science*. Timișoara, 39(3), pp. 483–488. Available at: <https://agricultura.usab-tm.ro/Simpo2007pdf/Parte II/Sectiunea 6/Section 6.php>.

188. Sárkány-Kiss, A., Boloș, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Criș/Körös rivers', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) *The Criș/Körös River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment*. Târgu Mureș: Szolnok: Tisza Klub for Environment and Nature, pp. 195–202.

189. Sárkány-Kiss, A. (1986) 'Anodonta woodiana (Lea, 1834) a new species in Romania', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 28, pp. 15–17.

190. Sárkány-Kiss, A. (1997) 'The present-day situation of the Unionidae (Mollusca: Bivalvia) in the Transylvanian tributaries of the Tisa River (Romania)', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 37, pp. 213–224.

191. Sarkany-Kiss, A., Sîrbu, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unioidea) in Central and Eastern Europe', *Acta Oecologica*, 7(1–2), pp. 49–57.

192. Scholtz, G. *et al.* (2003) 'Parthenogenesis in an outsider crayfish', *Nature*, 421(6925), pp. 806–806. doi: 10.1038/421806a.

193. Semenchenko, V. *et al.* (2008) 'A new record of the North American gastropod *Physella acuta* (Draparnaud 1805) from the Neman River Basin, Belarus', *Aquatic Invasions*, 3(3), pp. 359–360. doi: 10.3391/ai.2008.3.3.14.

194. Seprős, R. *et al.* (1992) 'Current status and distribution of non-native spiny cheek crayfish (*Faxonius limosus* Rafinesque, 1817) in Lake Balaton', *Hungarian Agricultural Research*. Agroinform Kiadó és Nyomda, 27(3), pp. 20–26. Available at: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183354559> (Accessed: 5 December 2019).

195. Șerban, C. (2014) 'Observations on the occurrence of *Pectinatella magnifica* (Leidy, 1851) species (Phylum Bryozoa) in Romania', in Toderaș, I. *et al.* (eds) *Sustainable use and protection of animal world diversity: International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu*. Chișinău: Academy of Sciences of Moldova, pp. 175–176.

196. Shmeleva, A. A., Murina, V. V. and Grintsov, S. (2018) 'Invertebrates of from the Black River estuaria (Sevastopol, Black Sea)', *Bulletin of Moscow Society of Naturalists*, 113, pp. 31–35.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

197. Shoaibi Omrani, B. (2014) 'Tri-hooked Monogenean Parasite (Heteronchocleidus buschkieli; Ancyrocephalidae: Heteronchodeidinae) Isolated from Ornamental Fish (Colisa lalia) Imported into Iran', *Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi*, 20(4), pp. 541–544. doi: 10.9775/kvfd.2013.10552.
198. Sîrbu, I. (2004) 'Comunitățile de moluște acvatice din Dunăre, sectorul Baziaș-Orșova (Banat)', *Muzeul Bruckenthal - Studii și Comunicări - Științele Naturii*, 29, pp. 107–136.
199. Sîrbu, I. (2005) 'The freshwater molluscs from the Târnava Rivers Basin (Transylvania, Romania)', *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research*, 2(1), pp. 51–60.
200. Sîrbu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', *Heldia*, 6, pp. 133–152.
201. Sîrbu, I. (2006) 'The freshwater mollusca from Crișana (Criș Rivers Basin, Romania)', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 49(1), pp. 13–28.
202. Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', *Hydrobiologia*, 810(1), pp. 295–314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.
203. Sîrbu, I. et al. (2005) 'The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)', *Heldia*, 6, pp. 182–192.
204. Sîrbu, I. and Sîrbu, M. (2013) 'New data concerning the freshwater molluscs from the Romanian sector of Timiș River (Banat, Romania)', *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research*, 15(1), pp. 89–108. doi: 10.2478/trser-2013-0035.
205. Sîrbu, I., Sîrbu, M. and Benedek, A. M. (2010) 'The freshwater Mollusca fauna from Banat (Romania)', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 53(1), pp. 21–43. doi: 10.2478/v10191-010-0003-x.
206. Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2001) 'Alien invertebrates species in Romania waters', *'Ovidius' University Annals of Natural Sciences, Biology - Ecology Series*, 5, pp. 51–56.
207. Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice*. Constanța: Ovidius University Press.
208. Skolka, M. and Preda, C. (2010) 'Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast. Present and perspectives', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 53, pp. 443–467. doi: 10.2478/v10191-010-0031-6.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

209. Skolka, M. *et al.* (2010) *Specii invazive marine, dulcicole și terestre. Fișe de prezentare în cadrul Grantului CNCISIS PN II IDEI 273/2007 'Sistem de monitorizare și detectare rapidă a speciilor invazive (MODSIS)'*.

210. Škraba, D. *et al.* (2013) 'Invasiveness assessment of the Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* (H. Milne Edwards, 1853) in the Serbian section of the River Danube', *Archives of Biological Sciences*, 65(1), pp. 353–358. doi: 10.2298/ABS1301353S

211. Sluys, R., Kawakatsu, M. and De León, R. P. (2005) 'Morphological stasis in an old and widespread group of species: Contribution to the taxonomy and biogeography of the genus *Girardia* (Platyhelminthes, Tricladida, Paludicola)', *Studies on Neotropical Fauna and Environment*. Taylor & Francis Ltd, 40(2), pp. 155–180. doi: 10.1080/01650520500070220.

212. Son, M. O. (2007) 'Native range of the zebra mussel and quagga mussel and new data on their invasions within the Ponto-Caspian Region', *Aquatic Invasions*, 2(3), pp. 174–184. doi: <http://dx.doi.org/10.3391/ai.2007.2.3.4>.

213. Son, M. O., Novitsky, R. A. and Dyadichko, V. G. (2013) 'Recent state and mechanisms of invasions of exotic decapods in Ukrainian rivers', *Vestnik Zoologii*, 47(1), pp. 45–50. doi: 10.2478/vzoo-2013-0004.

214. Spiridonov, V. A. and Zalota, A. K. (2017) 'Understanding and forecasting dispersal of non-indigenous marine decapods (Crustacea: Decapoda) in East European and North Asian waters', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 97(3), pp. 1–21. doi: 10.1017/S0025315417000169.

215. Stănescu, S. *et al.* (2015) *Raport proiect cod SMIS - CSNR 36396 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia” - Strategia de conservare a speciei *Unio crassus*.*

216. Stănescu, S. *et al.* (2015) *Raport proiect cod SMIS - CSNR 36396 „Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia” - Inventar al speciei *Unio crassus*.*

217. Stocchino, G. A. *et al.* (2019) 'The invasive alien freshwater flatworm *Girardia tigrina* (Girard, 1850) (Platyhelminthes, Tricladida) in Western Europe: New insights into its morphology, karyology and reproductive biology', *Contributions to Zoology*. Brill Academic Publishers, 88(2), pp. 236–256. doi: 10.1163/18759866-20191406.

218. Stoyanov, B. *et al.* (2017) 'Helminth parasites in the alien *Lepomis gibbosus* (L.) (Centrarchidae) from the lake Atanasovsko Wetlands, Bulgaria: Survey of species and structure of helminth communities', *Acta Zoologica Bulgarica*, 69(4), pp. 555–574.

219. Straka, M., Špaček, J. and Pařil, P. (2015) 'First record of the invasive polychaete *Hypania invalida* (Grube, 1960) in the Czech Republic', *BioInvasions Records*, 4(2), pp. 87–90. doi: 10.3391/bir.2015.4.2.03.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

220. Surugiu, V. (2008) *Populațiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre*. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
221. Surugiu, V., Mustață, G. and Hârțăscu, M. (2004) ‘Contributions to the qualitative and quantitative study of the macrozoobenthos from the Danube–Black Sea Canal’, *Studii și Cercetări Științifice, Universitatea din Bacău – Seria Biologie*, 9, pp. 75–80.
222. Szaniawska, A., Dobrzycka-Krahel, A. and Jaszczolt, J. (2017) ‘Spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) on its way to the open coastal waters of the Baltic Sea’, *Oceanological and Hydrobiological Studies*. De Gruyter, 46(4), pp. 451–463. doi: 10.1515/ohs-2017-0044.
223. Trichkova, T. *et al.* (2017) ‘The Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea: Decapoda: Varunidae), a new invasive Alien Species to the Bulgarian Fauna’, *Acta Zoologica Bulgarica*, 9, pp. 149–154.
224. Turner, A. and Montgomery, S. (2009) ‘Hydroperiod, predators and the distribution of physid snails across the freshwater habitat gradient’, *Freshwater Biology*, 54(6), pp. 1189–1201. doi: 10.1111/j.1365-2427.2009.02168.x.
225. Valigurová, A. *et al.* (2011) ‘Eudiplozoon nipponicum in focus: Monogenean exhibiting a highly specialized adaptation for ectoparasitic lifestyle’, *Parasitology Research*, 108(2), pp. 383–394. doi: 10.1007/s00436-010-2077-6.
226. Vedia, I. *et al.* (2017) ‘Environmental factors influencing the distribution and abundance of the introduced signal crayfish in the north of Iberian Peninsula’, *Marine and Freshwater Research*. Csiro Publishing, 68(5), pp. 900–908. doi: 10.1071/MF16020.
227. Vignoles, P., Dreyfuss, G. and Rondelaud, D. (2018) ‘Consequences of invasion by *Pseudosuccinea columella* on the dynamics of native lymnaeids living on the acid soils of central France’, *Molluscan Research*, 38(4), pp. 287–295. doi: 10.1080/13235818.2018.1423866.
228. Vinarski, M. (2017) ‘The history of an invasion: phases of the explosive spread of the physid snail *Physella acuta* through Europe, Transcaucasia and Central Asia’, *Biological Invasions*, 19(4), pp. 1299–1314. doi: 10.1007/s10530-016-1339-3.
229. Vinarski, M. and Kantor, Y. (2016) *Analytical catalogue of fresh and brackish water molluscs of Russia and adjacent countries*. Moscow: Institute for Problems of Ecology & Evolution.
230. Vučković, N. *et al.* (2019) ‘Notes and new data on the distribution of a non-native oligochaete: *Branchiura sowerbyi* (Beddard, 1892) in Croatia’, *Natura Croatica*, 28(2), pp. 455–462. doi: 10.20302/NC.2019.28.30.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

231. Walther, A. *et al.* (2006) 'Confirmation that the North American ancyloid *Ferrissia fragilis* (Tryon, 1863) is a cryptic invader of European and East Asian freshwater ecosystems', *Journal of Molluscan Studies*, 72(3), pp. 318–321. doi: 10.1093/mollus/eyl009.
232. Watters, T. G. (1997) 'A synthesis and review of the expanding range of the Asian freshwater mussel *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae)', *The Veliger*, 40(2), pp. 152–156.
233. Weise, J. G. (1961) 'The ecology of *Urnatella gracilis* Leidy: Phylum Endoprocta', *Limnology and Oceanography*. John Wiley & Sons, Ltd, 6(2), pp. 228–230. doi: 10.4319/lo.1961.6.2.0228.
234. Woo, P. T. K. (2006) *Fish Diseases And Disorders, Volume 1: Protozoan and Metazoan Infections*. Edited by P. T. K. Woo. Guelph: CAB International.
235. Woźniczka, A., Gromisz, S. and Wolnomiejski, N. (2011) 'Hypania invalida (Grube, 1960), a polychaete species new for the southern Baltic estuarine area: the Szczecin Lagoon and the River Odra mouth', *Aquatic Invasions*, 6(1), pp. 39–46. doi: 10.3391/ai.2011.6.1.05.
236. Wright, J. F. (1987) 'Colonization of rivers and canals in Great Britain by *Dugesia tigrina* (Girard) (Platyhelminthes: Tricladida)', *Freshwater Biology*, 17(1), pp. 69–78. doi: 10.1111/j.1365-2427.1987.tb01029.x.
237. Yakovlev, V. A. and Yakovleva, A. V. (2010) 'Polychaete *Hypania invalida* (Polychaeta: Ampharetidae) in the Kuybyshev Reservoir: Distribution and size and weight parameters', *Russian Journal of Biological Invasions*, 1(2), pp. 145–151. doi: 10.1134/s2075111710020141.
238. Zhadin, B. I. (1952) *Molljuskii priesnykh i solonowatych wod SSSR*. 46. Opried. fauny SSSR.
239. Zhulidov, A. V. *et al.* (2005) 'Expansion of the invasive bivalve mollusk *Dreissena bugensis* (quagga mussel) in the Don and Volga River Basins: revisions based on archived specimens', *Ecohydrology & Hydrobiology*, 5, pp. 127–133.
240. Zinevici, V. (1980) 'Formarea și evoluția faunei bentonice a lacului de baraj Porțile-de-Fier (Dunăre km. 940-1050). II. Integrarea noilor componente', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 21, pp. 139–144.
241. Zinevici, V., Moldoveanu, M. and Florescu, L. (2011) 'Podonevadne trigona ovum (Zernov, 1901) (Cladocera), an immigrant subspecies with Caspian origin, newly penetrated in Romanian waters', *Romanian Journal of Biology - Zoology*, 56, pp. 3–15.
242. Zorić, K. *et al.* (2011) 'Distribution of the Ponto-Caspian polychaeta *Hypania invalida* (Grube, 1860) in inland waters of Serbia', *Aquatic Invasions*, 6(1), pp. 33–38. doi: 10.3391/ai.2011.6.1.04.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

243. Zorić, K. *et al.* (2015) 'Distribution of the non-native bryozoan *Pectinatella magnifica* (Leidy, 1851) in the Danube River', *Acta Zoologica Bulgarica*, 67(2), pp. 241–247.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Anexa 2. Baza de date obținută în Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din România

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA